

Cogerando Protocolos de Monitoramento da Biodiversidade do Manguezal a partir da Ciência Cidadã junto a Comunidades Estuarinas

Comunicação Oral

Nicolas F. F. de Sousa^{1,2,6}, Indira A. L. Eyzaguirre^{1,2,3,4,6}, Allan Yu Iwama^{2,5,6}, Esley L. de Sousa^{1,2,6}, Diego M. dos Santos^{1,2,6}, Enzo de J. Ferreira^{1,2,6}, Yago de J. Martins^{2,6} e Marcus E. B. Fernandes^{1,2,4,6}

Palavras-chave: ciência cidadã, manguezal, monitoramento participativo, conhecimento tradicional, reservas extrativistas marinhas

O manguezal é um ecossistema que apresenta uma grande importância ecológica, social e econômica. Além de serem ricos em biodiversidade e nutrientes, os manguezais desempenham um papel significativo para as comunidades estuarino-costeiras, as quais dependem dos serviços ecossistêmicos desse ambiente para promover a economia azul. Aproximadamente 7% dos manguezais do mundo encontram-se no Brasil, com mais de 80% localizados na costa amazônica, nos estados do Amapá, Pará e Maranhão onde formam a maior faixa contínua de manguezais do mundo. Uma das lacunas principais da conservação ambiental é a falta de informação contextualizada ou a falta da sua sistematização, por isso o monitoramento participativo é crucial para promover a conservação do ecossistema manguezal, conhecer a flora e fauna, a fim de identificar mudanças no território. A ciência cidadã é uma ferramenta para cogerar informação a partir do conhecimento tradicional e científico, portanto, esta pesquisa visa cogerar protocolos de observação para monitorar os três tipos de mangues [*Rhizophora mangle* L., *Avicennia germinans*(L.)L e *Laguncularia racemosa* (L.) C.F. Gaertn.] de forma participativa. A pesquisa está sendo realizada nas comunidades Vila do Castelo, Araí e Quatipuru Mirim praia que estão localizadas dentro de Reservas Extrativistas Marinhas (RESEX Mar). A parcela de monitoramento será definida a partir de *focus group* junto a pescadores e pessoas da comunidade, assim como os protocolos

¹ Universidade Federal do Pará (UFPA), nicolasfelipee18@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; esleysousa019@gmail.com; diegomirandam882@gmail.com; enzogoferreira@gmail.com

² Observatório do Manguê e seus Maretórios, nicolasfelipee18@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; allan.iwama@gmail.com; esleysousa019@gmail.com; diegomirandam882@gmail.com; enzogoferreira@gmail.com; yagodejmartins@gmail.com

³ Resiliência Inovadora, indira.eyza@gmail.com

⁴ Instituto Sarambuí, indira.eyza@gmail.com

⁵ Universidade de São Paulo (USP), allan.iwama@gmail.com

⁶ Rede Marangatu, nicolasfelipee18@gmail.com; indira.eyza@gmail.com; allan.iwama@gmail.com; esleysousa019@gmail.com; diegomirandam882@gmail.com; enzogoferreira@gmail.com; yagodejmartins@gmail.com

de implementação para os atributos estruturais das árvores nos manguezais. O mapeamento vem sendo realizado com o MangueColab do Observatório com o aplicativo KoboCollect. Espera-se validar a eficácia dos protocolos para monitorar os três tipos de mangue, assim como suas características segundo o conhecimento tradicional e científico. Os resultados obtidos poderão contribuir para a implementação do Sistema de Monitoramento Participativo com Base na Ciência Cidadã (SMBCC) do Observatório do Mangue, valorizando a conservação dos manguezais amazônicos.

Aspectos éticos: O projeto Observatório do Mangue e seus Marelórios: Ciência cidadã e dados abertos para efetivar a governança ambiental do manguezal possui a permissão do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade do ICMBio (Processo nº 84398-1).

Agradecimentos: Agradecemos ao projeto Observatório do Mangue e seus Marelórios (Processo nº 409667/2022-6) pela oportunidade de realizar esta pesquisa junto aos Pesquisadores do Mangue das comunidades estuarinas-costeiras. A colaboração da ciência cidadã na coleta de dados é essencial para o sucesso deste estudo, assim, agradecemos às comunidades pelo envolvimento ativo e pelo apoio para conhecer seus Marelórios. Ao Instituto Sarambuí e ao Laboratório de Ecologia de Manguezal (LAMA) da Universidade Federal do Pará (UFPA) pela concessão da bolsa (Processo nº 103922/2024-5) que viabilizou esta pesquisa.